

CRITICAL CHANGE LAB

Resources for Educators

Press Pack

Table of Contents

Table of Contents	2
1 Resource Links	4
1.1 Critical ChangeLab Handbook	4
1.2 Critical ChangeLab Model for Educators	5
2 Media.....	6
2.1 Promotional Video.....	6
2.2 Handbook Cover Images.....	7
2.3 Handbook Feature Images.....	8
2.4 Model Infographic.....	9
3 English.....	10
3.1 Long Article	10
3.2 Short Article	11
3.3 Long Social Media Post (Linkedin).....	12
3.4 Short Social Media Post (Other).....	13
4 French	13
4.1 Long Article	13
4.2 Short Article	15
4.3 Long Social Media Post (Linkedin).....	16
4.4 Short Social Media Post (Other).....	17
5 Finnish.....	17
5.1 Long Article	17
5.2 Short Article	19
5.3 Long Social Media Post (Linkedin).....	20
5.4 Short Social Media Post (Other).....	20
6 Slovenian.....	21
6.1 Long Article	21
6.2 Short Article	22
6.3 Long Social Media Post (Linkedin).....	23
6.4 Short Social Media Post (Other).....	24
7 Spanish	24
7.1 Long Article	24
7.2 Short Article	26

7.3	Long Social Media Post (Linkedin)	28
7.4	Short Social Media Post (Other)	28
8	Greek	29
8.1	Long Article	29
8.2	Short Article	31
8.3	Long Social Media Post (Linkedin)	31
8.4	Short Social Media Post (Other)	32
9	Irish	32
9.1	Long Article	33
9.2	Short Article	34
9.3	Long Social Media Post (Linkedin)	35
9.4	Short Social Media Post (Other)	36
10	Catalan	37
10.1	Long Article	37
10.2	Short Article	38
10.3	Long Social Media Post (Linkedin)	39
10.4	Short Social Media Post (Other)	40
11	German	40
11.1	Long Article	40
11.2	Short Article	42
11.3	Long Social Media Post (Linkedin)	43
11.4	Short Social Media Post (Other)	43
12	Croatian	44
12.1	Long Article	44
12.2	Short Article	46
12.3	Long Social Media Post (Linkedin)	46
12.4	Short Social Media Post (Other)	47
13	Dutch	48
13.1	Long Article	48
13.2	Short Article	49
13.3	Long Social Media Post (Linkedin)	50
13.4	Short Social Media Post (Other)	51

1 Resource Links

1.1 Critical ChangeLab Handbook

Language	Title	DOI	URL
English	Democracy in the Making: Creative Methods for Youth & Educators	10.5281/zenodo.18778048	https://doi.org/10.5281/zenodo.18778048
Catalan	Democràcia en construcció: mètodes creatius per a joves i educadors	10.5281/zenodo.18929958	https://doi.org/10.5281/zenodo.18929958
Spanish	Construir la Democràcia: mètodes creatius para joves i educadors	10.5281/zenodo.18836399	https://doi.org/10.5281/zenodo.18836399
Dutch	Democratie in de maak: Creatieve methoden voor jongeren, docenten en educatoren	10.5281/zenodo.18940662	https://doi.org/10.5281/zenodo.18940662
German	Demokratie im Entstehen: Kreative Methoden für junge Menschen und Pädagog*innen	10.5281/zenodo.18930015	https://doi.org/10.5281/zenodo.18930015
Irish	Ag Cruthú an Daonlathais: Modhanna Cruthaitheacha don Óige agus d'Oideachasóirí	10.5281/zenodo.18969003	https://doi.org/10.5281/zenodo.18969003
Finnish	Demokratiaa rakentamassa: Luovia menetelmiä nuorille ja kasvattajille	10.5281/zenodo.18968957	https://doi.org/10.5281/zenodo.18968957
French	La démocratie en construction : méthodes créatives à destination des jeunes et des éducateur·ice·s	10.5281/zenodo.18968860	https://doi.org/10.5281/zenodo.18968860
Slovenian	Demokracija v nastajanju: ustvarjalne metode za mlade in pedagoge	10.5281/zenodo.18968656	https://doi.org/10.5281/zenodo.18968656
Croatian	Demokracija u nastajanju: Kreativne metode za mlade i edukatore	10.5281/zenodo.18969566	https://doi.org/10.5281/zenodo.18969566
Greek	Η Δημοκρατία σε διαμόρφωση: Δημιουργικές μέθοδοι για νέους/νέες και εκπαιδευτικούς	10.5281/zenodo.18981313	https://doi.org/10.5281/zenodo.18981313

1.2 Critical ChangeLab Model for Educators

Language	Title	DOI	URL
English	Learning for Democracy and Civic Action: An Educators' Guide	10.5281/zenodo.18785443	https://doi.org/10.5281/zenodo.18785443
Catalan	Aprendre per a la democràcia i l'acció cívica: Una guia per a educadors i educadores	10.5281/zenodo.18982018	https://doi.org/10.5281/zenodo.18982018
Croatian	Učenje za demokraciju i građansko djelovanje: Vodič za odgojno-obrazovne djelatnike	10.5281/zenodo.18982096	https://doi.org/10.5281/zenodo.18982096
Dutch	Leren over Democratie en actief burgerschap: Een gids voor educatoren	10.5281/zenodo.18982206	https://doi.org/10.5281/zenodo.18982206
Finnish	Demokratia- ja kansalaiskasvatus: Opettajan opas	10.5281/zenodo.18982243	https://doi.org/10.5281/zenodo.18982243
French	Apprendre pour la démocratie et l'action civique: Guide à l'intention des éducateur·ice·s	10.5281/zenodo.18982766	https://doi.org/10.5281/zenodo.18982766
German	Lernen für Demokratie und zivilgesellschaftliches Engagement: Ein Leitfaden für Pädagog*innen	10.5281/zenodo.18982858	https://doi.org/10.5281/zenodo.18982858
Greek	Μάθηση για τη Δημοκρατία και τη Συμμετοχή των Πολιτών: Οδηγός για Εκπαιδευτικούς	10.5281/zenodo.18983063	https://doi.org/10.5281/zenodo.18983063
Slovenian	Učenje za demokracijo in državljansko udejstvovanje: Priročnik za pedagoge	10.5281/zenodo.18983147	https://doi.org/10.5281/zenodo.18983147
Spanish	Aprender para la democracia y la acción cívica: Guía para educadores	10.5281/zenodo.18983217	https://doi.org/10.5281/zenodo.18983217

2 Media

2.1 Promotional Video

mp4 | 1920x1080 | 02:20

Language	Title	URL
English	CCLab-Promo-Video_Original.mp4	https://zenodo.org/records/19071364/files/CCLab-Promo-Video_Original.mp4?download=1
English	CCLab-Promo-Video_Remix.mp4	https://zenodo.org/records/19071364/files/CCLab-Promo-Video_Remix.mp4?download=1
N/A	CCLab-Promo-Video_Original_NoVoice.mov	https://zenodo.org/records/19071364/files/CCLab-Promo-Video_Original_NoVoice.mov?download=1
N/A	CCLab-Promo-Video_Original_NoVoice.mp4	https://zenodo.org/records/19071364/files/CCLab-Promo-Video_Original_NoVoice.mp4?download=1
N/A	CCLab-Promo-Video_Remix_NoVoice.mp4	https://zenodo.org/records/19071364/files/CCLab-Promo-Video_Remix_NoVoice.mp4?download=1

2.2 Handbook Cover Images

jpg | 4489 × 6331

Language	Title	URL
English	01_EN_Critical-ChangeLab-Handbook_Cover.jpg	https://zenodo.org/records/19072263/files/01_EN_Critical-ChangeLab-Handbook_Cover.jpg?download=1
Catalan	02_CA_Critical-ChangeLab-Handbook_Cover.jpg	https://zenodo.org/records/19072263/files/02_CA_Critical-ChangeLab-Handbook_Cover.jpg?download=1
Spanish	03_ES_Critical-ChangeLab-Handbook_Cover.jpg	https://zenodo.org/records/19072263/files/03_ES_Critical-ChangeLab-Handbook_Cover.jpg?download=1
German	04_DE_Critical-ChangeLab-Handbook_Cover.jpg	https://zenodo.org/records/19072263/files/04_DE_Critical-ChangeLab-Handbook_Cover.jpg?download=1
Irish	05_IE_Critical-ChangeLab-Handbook_Cover.jpg	https://zenodo.org/records/19072263/files/05_IE_Critical-ChangeLab-Handbook_Cover.jpg?download=1
Finnish	06_FI_Critical-ChangeLab-Handbook_Cover.jpg	https://zenodo.org/records/19072263/files/06_FI_Critical-ChangeLab-Handbook_Cover.jpg?download=1
French	07_FR_Critical-ChangeLab-Handbook_Cover.jpg	https://zenodo.org/records/19072263/files/07_FR_Critical-ChangeLab-Handbook_Cover.jpg?download=1
Slovenian	08_SI_Critical-ChangeLab-Handbook_Cover.jpg	https://zenodo.org/records/19072263/files/08_SI_Critical-ChangeLab-Handbook_Cover.jpg?download=1
Croatian	09_HR_Critical-ChangeLab-Handbook_Cover.jpg	https://zenodo.org/records/19072263/files/09_HR_Critical-ChangeLab-Handbook_Cover.jpg?download=1
Greek	10_GR_Critical-ChangeLab-Handbook_Cover.jpg	https://zenodo.org/records/19072263/files/10_GR_Critical-ChangeLab-Handbook_Cover.jpg?download=1

2.3 Handbook Feature Images

png | 1920x1080

Language	Title	URL
English	01_EN_Critical-ChangeLab-Handbook_1920.png	https://zenodo.org/records/19072263/files/01_EN_Critical-ChangeLab-Handbook_1920.png?download=1
Catalan	02_CA_Critical-ChangeLab-Handbook_1920.png	https://zenodo.org/records/19072263/files/02_CA_Critical-ChangeLab-Handbook_1920.png?download=1
Spanish	03_ES_Critical-ChangeLab-Handbook_1920.png	https://zenodo.org/records/19072263/files/03_ES_Critical-ChangeLab-Handbook_1920.png?download=1
German	04_DE_Critical-ChangeLab-Handbook_1920.png	https://zenodo.org/records/19072263/files/04_DE_Critical-ChangeLab-Handbook_1920.png?download=1
Irish	05_IE_Critical-ChangeLab-Handbook_1920.png	https://zenodo.org/records/19072263/files/05_IE_Critical-ChangeLab-Handbook_1920.png?download=1
Finnish	06_FI_Critical-ChangeLab-Handbook_1920.png	https://zenodo.org/records/19072263/files/06_FI_Critical-ChangeLab-Handbook_1920.png?download=1
French	07_FR_Critical-ChangeLab-Handbook_1920.png	https://zenodo.org/records/19072263/files/07_FR_Critical-ChangeLab-Handbook_1920.png?download=1
Slovenian	08_SI_Critical-ChangeLab-Handbook_1920.png	https://zenodo.org/records/19072263/files/08_SI_Critical-ChangeLab-Handbook_1920.png?download=1
Croatian	09_HR_Critical-ChangeLab-Handbook_1920.png	https://zenodo.org/records/19072263/files/09_HR_Critical-ChangeLab-Handbook_1920.png?download=1
Greek	10_GR_Critical-ChangeLab-Handbook_1920.png	https://zenodo.org/records/19072263/files/10_GR_Critical-ChangeLab-Handbook_1920.png?download=1

2.4 Model Infographic

png | svg | eps | pdf

Language	Title	URL
English	01_EN_CCLab-Model-Graphic	https://zenodo.org/api/records/19076108/draft/files/01_EN_CCLab-Model-Graphic.zip
Catalan	02_CA_CCLab-Model-Graphic	https://zenodo.org/api/records/19076108/draft/files/02_CA_CCLab-Model-Graphic.zip
Croatian	03_HR_CCLab-Model-Graphics	https://zenodo.org/api/records/19076108/draft/files/03_HR_CCLab-Model-Graphics.zip
Dutch	04_NL_CCLab-Model-Graphics	https://zenodo.org/api/records/19076108/draft/files/04_NL_CCLab-Model-Graphics.zip
Finnish	05_FI_CCLab-Model-Graphics	https://zenodo.org/api/records/19076108/draft/files/05_FI_CCLab-Model-Graphics.zip
French	06_FR_CCLab-Model-Graphics	https://zenodo.org/api/records/19076108/draft/files/06_FR_CCLab-Model-Graphics.zip
German	07_DE_CCLab-Model-Graphics	https://zenodo.org/api/records/19076108/draft/files/07_DE_CCLab-Model-Graphics.zip
Greek	08_GR_CCLab-Model-Graphics	https://zenodo.org/api/records/19076108/draft/files/08_GR_CCLab-Model-Graphics.zip
Slovenian	09_SI_CCLab-Model-Graphics	https://zenodo.org/api/records/19076108/draft/files/09_SI_CCLab-Model-Graphics.zip
Spanish	10_ES_CCLab-Model-Graphics	https://zenodo.org/api/records/19076108/draft/files/10_ES_CCLab-Model-Graphics.zip
Irish	11_IE_CCLab-Model-Graphics	https://zenodo.org/records/19076108/files/11_IE_CCLab-Model-Graphics.zip

3 English

3.1 Long Article

Critical ChangeLab releases resources for educators

Handbook of creative methods and a model for democratic learning

Critical ChangeLab has released two new open resources for educators: a practical handbook packed with creative methods, and a flexible pedagogical model for learning democracy through action, reflection, and collaboration. Both are now available in multiple languages.

How do we make democracy something young people actually live, not just discuss? That question sits at the heart of two new publications from Critical ChangeLab:

- **Democracy in the Making: Creative Methods for Youth & Educators**
- **Learning for Democracy and Civic Action: An Educator's Guide**

Developed through work with young people across 19 European countries, the resources are designed for schools and non-formal learning settings, from classrooms and youth clubs to libraries, museums, makerspaces, and summer camps.

Democracy in the Making: Creative Methods for Youth & Educators is a handbook that puts creative practice front and centre. It brings together hands-on methods that invite young people to move, make, question, imagine, and create together. Instead of relying only on discussion or written exercises, the approach opens up democratic learning through activities such as Walking Debate, Photovoice, Meme Making, Historical Roleplay, Zine Making, and Theatre of the Oppressed.

This practical field guide supports educators in implementing the Critical ChangeLab model with approaches that draw on arts and design, futures thinking, dialogic learning, participatory research, and community engagement. Visual, narrative, performative, and maker-based methods help participants explore different ways of knowing and understanding the world, while making participation more accessible and inclusive.

Alongside the handbook, **Learning for Democracy and Civic Action** is an educator's guide that details how the Critical ChangeLab Model offers a flexible framework for democratic pedagogy built around five phases: Grounding, Co-constructing Knowledge, Envisioning, Putting into Practice, and Reflecting Together. Rather than delivering fixed content, it supports a participatory learning process in which young people explore real issues in their lives, think critically about democracy and power, and test ideas for change.

What makes this approach distinctive is the way creativity is tied to agency. Young people are not positioned as passive learners, but as co-creators, researchers, storytellers, designers, and participants in public life.

Both resources are now available and offer a practical set of tools for educators who want to create learning spaces where democracy is lived, tested, and reimaged.

Move from reflection to action. Get the tools. Create the Change.

Download the handbook:

[Democracy in the Making: Creative Methods for Youth & Educators](#)

Download the model:

[Learning for Democracy and Civic Action: An Educator's Guide](#)

3.2 Short Article

Embodying everyday democracy in education

New resources for educators from Critical ChangeLab

Critical ChangeLab has released two new open resources for educators: a creative methods handbook and a flexible model for democratic pedagogy. Developed with young people across 18 European countries, the publications support schools and non-formal learning environments in building more participatory, critical, and action-oriented approaches to democracy.

At the centre of the handbook is a simple idea: young people learn democracy best by doing, making, debating, imagining, and reflecting together. The guide includes methods

such as Walking Debate, Photovoice, Meme Making, Historical Roleplay, Zine Making, and Theatre of the Oppressed.

The accompanying model is structured around five phases, Grounding, Co-constructing Knowledge, Envisioning, Putting into Practice, and Reflecting Together, and draws on arts and design, futures thinking, dialogic learning, participatory research, and community engagement.

Move from reflection to action. Get the tools. Create the Change.

Handbook: [Democracy in the Making: Creative Methods for Youth & Educators](#)

Model: [Learning for Democracy and Civic Action: An Educator's Guide](#)

3.3 Long Social Media Post (LinkedIn)

We're excited to share two new open resources from Critical ChangeLab.

- A creative methods handbook for educators.
- A democratic pedagogy model for learning through participation, reflection, and action.

The handbook brings together methods like Walking Debate, Photovoice, Meme Making, Historical Roleplay, Zine Making, and Theatre of the Oppressed. The idea is simple: democracy is not just something to explain, it is something young people learn by making, questioning, prototyping, discussing, and imagining together.

The Critical ChangeLab Model complements this with a five-phase framework: Grounding, Co-constructing Knowledge, Envisioning, Putting into Practice, and Reflecting Together. It draws on arts and design, futures, dialogue, participatory research, and community engagement.

Explore the resources:

Handbook: [Democracy in the Making: Creative Methods for Youth & Educators](#)

Model: [Learning for Democracy and Civic Action: An Educator's Guide](#)

#CriticalChangeLab #DemocracyEducation #YouthParticipation #CreativeMethods
#CivicEducation #Pedagogy #NonFormalLearning

3.4 Short Social Media Post (Other)

New from Critical ChangeLab: a handbook of creative methods for educators, and a model for democratic learning.

From memes to zines, debate to roleplay, these resources show how young people can learn democracy by creating, questioning, and acting together, not just by talking about it.

Explore the resources:

Handbook: [Democracy in the Making: Creative Methods for Youth & Educators](#)

Model: [Learning for Democracy and Civic Action: An Educator's Guide](#)

4 French

Please note these are machine translated texts (DeepL) and not necessarily accurate. Refer to the English text for reference.

4.1 Long Article

Nouveau chez Critical ChangeLab démocratique

Un manuel de méthodes créatives et un modèle pour l'apprentissage

Critical ChangeLab publie deux nouvelles ressources en accès libre pour les éducateur·rices : un manuel pratique riche en méthodes créatives, et un modèle pédagogique souple pour apprendre la démocratie par l'action, la réflexion et la collaboration. Les deux ressources sont désormais disponibles en plusieurs langues.

Comment faire de la démocratie quelque chose que les jeunes pratiquent réellement, et pas seulement un sujet dont on parle ?

C'est la question qui traverse deux nouvelles publications de Critical ChangeLab :

- **La démocratie en construction : méthodes créatives à destination des jeunes et des éducateur·ice·s**

- **Apprendre pour la démocratie et l'action civique: Guide à l'intention des éducateur·ice·s**

Développées à partir d'un travail mené avec des jeunes dans dix pays européens, ces ressources ont été conçues pour les écoles et les contextes d'apprentissage non formels, des salles de classe aux clubs de jeunes, en passant par les bibliothèques, les musées, les makerspaces et les camps d'été.

Le nouveau manuel place la pratique créative au premier plan. Il rassemble des méthodes concrètes qui invitent les jeunes à bouger, fabriquer, questionner, imaginer et créer ensemble. Au lieu de s'appuyer uniquement sur la discussion ou les exercices écrits, l'approche ouvre l'apprentissage démocratique à travers des activités comme Walking Debate, Photovoice, Meme Making, Historical Roleplay, Zine Making et Theatre of the Oppressed.

Ces approches créatives ne sont pas des compléments décoratifs. Elles font partie intégrante de la pédagogie. Le modèle s'appuie sur les arts et le design, la pensée prospective, l'apprentissage dialogique, la recherche participative et l'engagement communautaire. Dans les labs, les méthodes visuelles, narratives, performatives et maker aident les participant·es à explorer différentes manières de connaître et de comprendre le monde, tout en rendant la participation plus accessible et plus inclusive.

En parallèle du manuel, le modèle Critical ChangeLab propose un cadre souple pour une pédagogie démocratique structuré autour de cinq phases : Grounding, Co-constructing Knowledge, Envisioning, Putting into Practice et Reflecting Together. Plutôt que de transmettre un contenu figé, il soutient un processus d'apprentissage participatif dans lequel les jeunes explorent des questions concrètes liées à leur vie, réfléchissent de manière critique à la démocratie et au pouvoir, puis expérimentent des idées de changement.

Ce qui distingue cette approche, c'est la manière dont la créativité est liée à l'agency. Les jeunes n'y sont pas considéré·es comme des apprenant·es passif·ves, mais comme des co-créateur·rices, chercheur·ses, conteur·ses, designer·ses et participant·es à la vie publique. Le manuel présente les méthodes comme des invitations : prendre un appareil photo, se mettre à la place d'autrui, construire, débattre, prototyper et imaginer ensemble.

Le résultat est un ensemble d'outils concrets pour les éducateur·rices qui souhaitent créer des espaces d'apprentissage où la démocratie se vit, se teste et se réinvente collectivement. Les deux ressources sont désormais disponibles en plusieurs langues, afin de faciliter leur usage dans des contextes éducatifs et culturels variés.

Explorer les publications :

[La démocratie en construction : méthodes créatives à destination des jeunes et des éducateur·ice·s](#)

[Apprendre pour la démocratie et l'action civique: Guide à l'intention des éducateur·ice·s](#)

4.2 Short Article

Des méthodes créatives pour l'éducation à la démocratie

Nouvelles ressources de Critical ChangeLab

Critical ChangeLab publie deux nouvelles ressources en accès libre pour les éducateur·rices : un manuel de méthodes créatives et un modèle souple de pédagogie démocratique. Développées avec des jeunes dans dix pays européens, ces publications soutiennent les écoles et les environnements d'apprentissage non formels qui souhaitent construire des approches de la démocratie plus participatives, critiques et orientées vers l'action.

Au cœur du manuel se trouve une idée simple : les jeunes apprennent mieux la démocratie en faisant, en fabriquant, en débattant, en imaginant et en réfléchissant ensemble. Le guide propose des méthodes comme Walking Debate, Photovoice, Meme Making, Historical Roleplay, Zine Making et Theatre of the Oppressed.

Le modèle qui l'accompagne est structuré en cinq phases, Grounding, Co-constructing Knowledge, Envisioning, Putting into Practice et Reflecting Together, et s'appuie sur les arts

et le design, la pensée prospective, le dialogue, la recherche participative et l'engagement communautaire.

Explorer les publications :

[La démocratie en construction : méthodes créatives à destination des jeunes et des éducateur·ice·s](#)

[Apprendre pour la démocratie et l'action civique: Guide à l'intention des éducateur·ice·s](#)

4.3 Long Social Media Post (Linkedin)

Nous sommes ravi·es de partager deux nouvelles ressources en accès libre de Critical ChangeLab.

Un manuel de méthodes créatives pour les éducateur·rices.

Un modèle de pédagogie démocratique pour apprendre par la participation, la réflexion et l'action.

Désormais disponibles en plusieurs langues.

Le manuel rassemble des méthodes comme Walking Debate, Photovoice, Meme Making, Historical Roleplay, Zine Making et Theatre of the Oppressed. L'idée est simple : la démocratie n'est pas seulement quelque chose que l'on explique, c'est quelque chose que les jeunes apprennent en créant, en questionnant, en prototypant, en discutant et en imaginant ensemble.

Le modèle Critical ChangeLab complète cela avec un cadre en cinq phases : Grounding, Co-constructing Knowledge, Envisioning, Putting into Practice et Reflecting Together. Il s'appuie sur les arts et le design, les futurs, le dialogue, la recherche participative et l'engagement communautaire.

Explorer les publications :

[La démocratie en construction : méthodes créatives à destination des jeunes et des éducateur·ice·s](#)

[Apprendre pour la démocratie et l'action civique: Guide à l'intention des éducateur-ice:s](#)

4.4 Short Social Media Post (Other)

Nouveau chez Critical ChangeLab : un manuel de méthodes créatives pour les éducateur-rices, et un modèle pour l'apprentissage démocratique.

Des mêmes aux zines, du débat au jeu de rôle, ces ressources montrent comment les jeunes peuvent apprendre la démocratie en créant, en questionnant et en agissant ensemble, et pas seulement en en parlant.

Explorer les publications :

[La démocratie en construction : méthodes créatives à destination des jeunes et des éducateur-ice:s](#)

[Apprendre pour la démocratie et l'action civique: Guide à l'intention des éducateur-ice:s](#)

5 Finnish

Please note these are machine translated texts (DeepL) and not necessarily accurate. Refer to the English text for reference.

5.1 Long Article

Uutta Critical ChangeLab

Luovien menetelmien käsikirja ja malli demokraattiselle oppimiselle

Critical ChangeLab on julkaissut kaksi uutta avointa materiaalia kasvattajille: käytännöllisen käsikirjan, joka kokoaa yhteen luovia menetelmiä, sekä joustavan pedagogisen mallin demokratian oppimiseen toiminnan, reflektion ja yhteistyön kautta. Molemmat ovat nyt saatavilla useilla kielillä.

Miten demokratiasta tehdään jotain, mitä nuoret todella tekevät, eivät vain käsittele puheessa?

Tämä kysymys on kahden uuden Critical ChangeLab -julkaisun ytimessä: Democracy in the Making: Creative Methods for Youth & Educators ja Learning for Democracy and Civic Action: An Educator's Guide. Julkaisut on kehitetty yhdessä nuorten kanssa kymmenessä Euroopan maassa, ja ne on suunniteltu käytettäväksi sekä kouluissa että ei-formaaleissa oppimisympäristöissä, luokkahuoneista nuorisotiloihin, kirjastoihin, museoihin, maker-tiloihin ja kesäleireihin.

Uusi käsikirja nostaa luovan työskentelyn aivan keskiöön. Se kokoaa yhteen käytännönläheisiä menetelmiä, jotka kutsuvat nuoria liikkumaan, tekemään, kyseenalaistamaan, kuvittelemaan ja luomaan yhdessä. Sen sijaan että oppiminen perustuisi vain keskusteluun tai kirjallisiin tehtäviin, demokraattista oppimista avataan esimerkiksi menetelmillä kuten Walking Debate, Photovoice, meemityöskentely, historiallinen roolipeli, zinen tekeminen ja Theatre of the Oppressed.

Kyse ei ole luovista lisäosista, vaan itse pedagogiikasta. Malli nojaa taiteeseen ja muotoiluun, tulevaisuusajatteluun, dialogiseen oppimiseen, osallistavaan tutkimukseen ja yhteisölliseen toimintaan. Labeissa visuaaliset, kerronnalliset, esitykselliset ja maker-pohjaiset menetelmät auttavat osallistujia tutkimaan erilaisia tiedon ja ymmärtämisen tapoja sekä tekevät osallistumisesta saavutettavampaa ja inklusiivisempaa.

Käsikirjan rinnalla Critical ChangeLab -malli tarjoaa joustavan viitekehyksen demokraattiselle pedagogiikalle. Se rakentuu viidestä vaiheesta: Grounding, Co-constructing Knowledge, Envisioning, Putting into Practice ja Reflecting Together. Sen sijaan että malli tarjoaisi valmiin opetussisällön, se tukee osallistavaa oppimisprosessia, jossa nuoret tutkivat omassa elämässään merkityksellisiä kysymyksiä, tarkastelevat kriittisesti demokratiaa ja valtaa sekä kokeilevat muutokseen tähtääviä ideoita käytännössä.

Lähestymistavan erityisyys on siinä, että luovuus sidotaan toimijuuteen. Nuoria ei nähdä passiivisina oppijoina, vaan kanssaluojina, tutkijoina, tarinankertojina, suunnittelijoina ja julkisen elämän osallistujina. Käsikirjan menetelmät kutsuvat tarttumaan kameraan, astumaan toisen asemaan, rakentamaan, väittelemään, prototypoimaan ja kuvittelemaan toisin.

Tuloksena on käytännöllinen työkalupakki kasvattajille, jotka haluavat rakentaa oppimistiloja, joissa demokratiaa eletään, testataan ja kuvitellaan uudelleen yhdessä. Molemmat julkaisut ovat nyt saatavilla useilla kielillä, jotta niitä voidaan hyödyntää mahdollisimman laajasti erilaisissa koulutuksellisissa ja kulttuurisissa ympäristöissä.

[Demokratiaa rakentamassa: Luovia menetelmiä nuorille ja kasvattajille](#)

[Demokratia- ja kansalaiskasvatus: Opettajan opas](#)

5.2 Short Article

Luovia menetelmiä demokratiakasvatukseen

Uudet materiaalit Critical ChangeLab

Critical ChangeLab on julkaissut kaksi uutta avointa materiaalia kasvattajille: luovien menetelmien käsikirjan sekä joustavan mallin demokraattiselle pedagogiikalle. Julkaisu on kehitetty yhdessä nuorten kanssa eri puolilla Eurooppaa, ja ne tukevat kouluja sekä ei-formaaleja oppimisympäristöjä rakentamaan osallistavampia, kriittisempiä ja toiminnallisempia tapoja oppia demokratiasta.

Käsikirjan ytimessä on yksinkertainen ajatus: nuoret oppivat demokratiaa parhaiten tekemällä, luomalla, väittelemällä, kuvittelemalla ja refleктоimalla yhdessä. Mukana on menetelmiä kuten Walking Debate, Photovoice, meemityöskentely, historiallinen roolipeli, zinen tekeminen ja Theatre of the Oppressed.

Mallijulkaisu rakentuu viidestä vaiheesta, Grounding, Co-constructing Knowledge, Envisioning, Putting into Practice ja Reflecting Together, ja se ammentaa taiteesta ja muotoilusta, tulevaisuusajattelusta, dialogista, osallistavasta tutkimuksesta ja yhteisöllisestä toiminnasta.

[Demokratiaa rakentamassa: Luovia menetelmiä nuorille ja kasvattajille](#)

[Demokratia- ja kansalaiskasvatus: Opettajan opas](#)

5.3 Long Social Media Post (LinkedIn)

Julkaisemme kaksi uutta avointa materiaalia Critical ChangeLab

Luovien menetelmien käsikirja kasvattajille.

Demokraattisen pedagogiikan malli osallistumiseen, reflektioon ja toimintaan.

Nyt saatavilla useilla kielillä.

Käsikirja kokoaa yhteen menetelmiä kuten Walking Debate, Photovoice, meemityöskentely, historiallinen roolipeli, zinen tekeminen ja Theatre of the Oppressed. Ajatus on yksinkertainen: demokratia ei ole vain jotain, mitä selitetään, vaan jotain, mitä nuoret oppivat tekemällä, kyseenalaistamalla, prototypoimalla, keskustelemalla ja kuvittelemalla yhdessä.

Critical ChangeLab -malli täydentää tätä viiden vaiheen viitekehyksellä: Grounding, Co-constructing Knowledge, Envisioning, Putting into Practice ja Reflecting Together. Se nojaa taiteeseen ja muotoiluun, tulevaisuusajatteluun, dialogiin, osallistavaan tutkimukseen ja yhteisölliseen toimintaan.

Tutustu materiaaleihin:

[Demokratiaa rakentamassa: Luovia menetelmiä nuorille ja kasvattajille](#)

[Demokratia- ja kansalaiskasvatus: Opettajan opas](#)

#CriticalChangeLab #Demokratiakasvatus #NuortenOsallisuus #LuovatMenetelmät
#CivicEducation #Pedagogiikka #NonFormalLearning

5.4 Short Social Media Post (Other)

Uutta Critical ChangeLabilta: luovien menetelmien käsikirja kasvattajille ja malli demokraattiselle oppimiselle.

Meemeistä zineihin, debatista roolipeliin, nämä materiaalit näyttävät, miten nuoret voivat oppia demokratiaa luomalla, kyseenalaistamalla ja toimimalla yhdessä, eivät vain puhumalla siitä.

Nyt saatavilla useilla kielillä.

[Demokratiaa rakentamassa: Luovia menetelmiä nuorille ja kasvattajille](#)

[Demokratia- ja kansalaiskasvatus: Opettajan opas](#)

6 Slovenian

Please note these are machine translated texts (DeepL) and not necessarily accurate. Refer to the English text for reference.

6.1 Long Article

Novo iz Critical ChangeLaba

Priročnik ustvarjalnih metod in model demokratičnega učenja

Critical ChangeLab je objavil dva nova odprto dostopna vira za izobraževalce: praktični priročnik, poln ustvarjalnih metod, ter prilagodljiv pedagoški model za učenje demokracije skozi delovanje, refleksijo in sodelovanje. Oba sta zdaj na voljo v več jezikih.

Kako demokracijo spremeniti v nekaj, kar mladi dejansko počnejo, ne pa o njej samo govorijo?

To vprašanje je v središču dveh novih publikacij projekta Critical ChangeLab:

- **Demokracija v nastajanju: ustvarjalne metode za mlade in pedagoge**
- **Učenje za demokracijo in državljansko udejstvovanje: Priročnik za pedagoge**

Publikaciji sta nastali skozi delo z mladimi v desetih evropskih državah in sta namenjeni šolam ter neformalnim učnim okoljem, od učilnic in mladinskih centrov do knjižnic, muzejev, makerspace prostorov in poletnih taborov.

Novi priročnik postavlja ustvarjalno prakso v samo središče. Združuje praktične metode, ki mlade vabijo k gibanju, ustvarjanju, spraševanju, domišljiji in skupnemu delu. Namesto da bi se učni proces opiral le na pogovor ali pisne naloge, se demokratično učenje odpira

skozi dejavnosti, kot so Walking Debate, Photovoice, Meme Making, Historical Roleplay, Zine Making in Theatre of the Oppressed.

To niso ustvarjalni dodatki. So del same pedagogike. Model črpa iz umetnosti in oblikovanja, futures thinking pristopov, dialoškega učenja, participativnega raziskovanja in skupnostnega delovanja. V laboratorijih vizualne, narativne, performativne in makerske metode udeležencem pomagajo raziskovati različne načine vednosti in razumevanja sveta, hkrati pa sodelovanje postajajo dostopnejše in vključujoče.

Ob priročniku model Critical ChangeLab ponuja prilagodljiv okvir za demokratično pedagogiko, zgrajen okoli petih faz: Grounding, Co-constructing Knowledge, Envisioning, Putting into Practice in Reflecting Together. Namesto podajanja vnaprej določenih vsebin podpira participativni učni proces, v katerem mladi raziskujejo resnična vprašanja iz svojega življenja, kritično razmišljajo o demokraciji in moči ter preizkušajo ideje za spremembe.

Posebnost tega pristopa je, da ustvarjalnost povezuje z delovanjsko močjo. Mladi niso postavljeni v vlogo pasivnih učencev, temveč soustvarjalcev, raziskovalcev, pripovedovalcev, oblikovalcev in udeležencev javnega življenja. Priročnik metode opisuje kot povabila: da vzameš v roke kamero, stopiš v čevlje drugega, gradiš, debatiraš, prototipiraš in sanjaš drugače.

Rezultat je praktičen nabor orodij za izobraževalce, ki želijo ustvarjati učne prostore, v katerih se demokracija živi, preizkuša in na novo zamišlja. Oba vira sta zdaj na voljo v več jezikih, zato ju je lažje uporabljati v različnih izobraževalnih in kulturnih okoljih.

[Demokracija v nastajanju: ustvarjalne metode za mlade in pedagoge](#)

[Učenje za demokracijo in državljansko udejstvovanje: Priročnik za pedagoge](#)

6.2 Short Article

Ustvarjalne metode za demokratično izobraževanje

Novi viri projekta Critical ChangeLab

Critical ChangeLab je objavil dva nova odprto dostopna vira za izobraževalce: priročnik ustvarjalnih metod in prilagodljiv model demokratične pedagogike. Publikaciji, razviti skupaj z mladimi iz desetih evropskih držav, podpirata šole in neformalna učna okolja pri oblikovanju bolj participativnih, kritičnih in akcijsko usmerjenih pristopov k demokraciji. V središču priročnika je preprosta ideja: mladi se demokracije najbolje učijo tako, da skupaj delajo, ustvarjajo, razpravljajo, si predstavljajo in reflektirajo. Vodnik vključuje metode, kot so Walking Debate, Photovoice, Meme Making, Historical Roleplay, Zine Making in Theatre of the Oppressed.

Spremljajoči model je strukturiran v pet faz, Grounding, Co-constructing Knowledge, Envisioning, Putting into Practice in Reflecting Together, ter se opira na umetnost in oblikovanje, futures thinking, dialoško učenje, participativno raziskovanje in skupnostno delovanje.

Raziščite vire:

Priročnik: [Demokracija v nastajanju: ustvarjalne metode za mlade in pedagoge](#)

Model: [Učenje za demokracijo in državljansko udejstvovanje: Priročnik za pedagoge](#)

6.3 Long Social Media Post (LinkedIn)

Z veseljem delimo dva nova odprto dostopna vira projekta Critical ChangeLab.

Priročnik ustvarjalnih metod za izobraževalce.

Model demokratične pedagogike za učenje skozi sodelovanje, refleksijo in delovanje.

Zdaj na voljo v več jezikih.

Priročnik združuje metode, kot so Walking Debate, Photovoice, Meme Making, Historical Roleplay, Zine Making in Theatre of the Oppressed. Ideja je preprosta: demokracija ni le nekaj, kar razlagamo, ampak nekaj, česar se mladi učijo z ustvarjanjem, spraševanjem, prototipiranjem, razpravljanjem in skupnim zamišljanjem.

Model Critical ChangeLab to dopolnjuje s petstopenjskim okvirom: Grounding, Co-constructing Knowledge, Envisioning, Putting into Practice in Reflecting Together. Opira se

na umetnost in oblikovanje, futures thinking, dialog, participativno raziskovanje in skupnostno delovanje.

Raziščite vire:

Priročnik: [Demokracija v nastajanju: ustvarjalne metode za mlade in pedagoge](#)

Model: [Učenje za demokracijo in državljansko udejstvovanje: Priročnik za pedagoge](#)

#CriticalChangeLab #DemocracyEducation #YouthParticipation #CreativeMethods
#CivicEducation #Pedagogy #NonFormalLearning

6.4 Short Social Media Post (Other)

Novo iz Critical ChangeLaba: priročnik ustvarjalnih metod za izobraževalce in model demokratičnega učenja.

Od memov do zinov, od debate do igre vlog, ti viri kažejo, kako se mladi lahko demokracije učijo tako, da skupaj ustvarjajo, sprašujejo in delujejo, ne pa zgolj govorijo o njej.

Priročnik: [Demokracija v nastajanju: ustvarjalne metode za mlade in pedagoge](#)

Model: [Učenje za demokracijo in državljansko udejstvovanje: Priročnik za pedagoge](#)

#CriticalChangeLab #Democracy #YouthAgency #CreativeMethods #Education

7 Spanish

Please note these are machine translated texts (DeepL) and not necessarily accurate. Refer to the English text for reference.

7.1 Long Article

Novedad de Critical ChangeLab

Un manual de métodos creativos y un modelo para el aprendizaje democrático

Critical ChangeLab publica dos nuevos recursos abiertos para educadores y educadoras: un manual práctico repleto de métodos creativos, y un modelo pedagógico flexible para aprender democracia a través de la acción, la reflexión y la colaboración. Ambos ya están disponibles en varios idiomas.

¿Cómo hacer que la democracia sea algo que las y los jóvenes practiquen de verdad, y no solo un tema del que hablan?

Esa es la pregunta que atraviesa dos nuevas publicaciones de Critical ChangeLab:

- [Construir la Democracia: métodos creativos para jóvenes y educadores](#)
- [Aprender para la democracia y la acción cívica: Guía para educadores](#)

Desarrollados a partir del trabajo con jóvenes en 18 países europeos, estos recursos están pensados para escuelas y contextos de educación no formal, desde aulas y centros juveniles hasta bibliotecas, museos, makerspaces y campamentos de verano.

El nuevo manual sitúa la práctica creativa en el centro. Reúne métodos prácticos que invitan a las y los jóvenes a moverse, crear, cuestionar, imaginar y producir en común. En lugar de apoyarse solo en el debate o en ejercicios escritos, esta propuesta abre el aprendizaje democrático a través de actividades como Walking Debate, Photovoice, Meme Making, Historical Roleplay, Zine Making y Theatre of the Oppressed.

No se trata de añadidos creativos decorativos. Estos enfoques forman parte de la pedagogía misma. El modelo recurre a las artes y el diseño, los futuros, el aprendizaje dialógico, la investigación participativa y la implicación comunitaria. En los laboratorios, métodos visuales, narrativos, performativos y maker ayudan a explorar distintas formas de conocer y comprender el mundo, y al mismo tiempo hacen la participación más accesible e inclusiva.

Junto al manual, el Critical ChangeLab Model ofrece un marco flexible para una pedagogía democrática estructurada en cinco fases: Grounding, Co-constructing Knowledge, Envisioning, Putting into Practice y Reflecting Together. Más que proponer un currículo rígido, apoya un proceso participativo en el que las y los jóvenes exploran

cuestiones reales de sus vidas, piensan críticamente sobre democracia y poder, y ponen a prueba ideas para el cambio.

Lo que distingue este enfoque es la conexión entre creatividad y agencia. Las y los jóvenes no aparecen como aprendices pasivos, sino como co-creadores, investigadores, narradores, diseñadores y participantes en la vida pública. El manual presenta los métodos como invitaciones: a tomar una cámara, ponerse en el lugar de otra persona, construir, debatir, prototipar y soñar.

El resultado es un conjunto de herramientas concretas para quienes quieren crear espacios de aprendizaje donde la democracia se viva, se ponga a prueba y se reimagine. Ambos recursos ya están disponibles en varios idiomas, lo que facilita su uso en contextos educativos y culturales diversos.

Explorar las publicaciones:

Handbook: [Construir la Democracia: métodos creativos para jóvenes y educadores](#)

Model: [Aprender para la democracia y la acción cívica: Guía para educadores](#)

7.2 Short Article

Métodos creativos para la educación democrática, nuevos recursos de Critical ChangeLab

Critical ChangeLab publica dos nuevos recursos abiertos para educadores y educadoras: un manual de métodos creativos y un modelo flexible para una pedagogía democrática. Desarrolladas junto a jóvenes de 19 países europeos, estas publicaciones ayudan a escuelas y entornos de educación no formal a construir enfoques más participativos, críticos y orientados a la acción en torno a la democracia.

En el centro del manual hay una idea sencilla: las y los jóvenes aprenden mejor la democracia cuando hacen, crean, debaten, imaginan y reflexionan juntos. La guía reúne

métodos como Walking Debate, Photovoice, Meme Making, Historical Roleplay, Zine Making y Theatre of the Oppressed.

El modelo complementario se estructura en cinco fases, Grounding, Co-constructing Knowledge, Envisioning, Putting into Practice y Reflecting Together, y se apoya en las artes y el diseño, los estudios de futuros, el diálogo, la investigación participativa y el trabajo con la comunidad.

Explorar las publicaciones:

Handbook: [Construir la Democracia: métodos creativos para jóvenes y educadores](#)

Model: [Aprender para la democracia y la acción cívica: Guía para educadores](#)

7.3 Long Social Media Post (LinkedIn)

Nos alegra compartir dos nuevos recursos abiertos de Critical ChangeLab.

Un manual de métodos creativos para educadores y educadoras.

Un modelo de pedagogía democrática para aprender mediante participación, reflexión y acción.

Ya disponibles en varios idiomas.

El manual reúne métodos como Walking Debate, Photovoice, Meme Making, Historical Roleplay, Zine Making y Theatre of the Oppressed. La idea es simple: la democracia no es solo algo que se explica, es algo que las y los jóvenes aprenden haciendo, cuestionando, prototipando, conversando e imaginando en común.

El Critical ChangeLab Model se suma a esto con un marco de cinco fases: Grounding, Co-constructing Knowledge, Envisioning, Putting into Practice y Reflecting Together.

Explora los recursos:

Handbook: Construir la Democracia: métodos creativos para jóvenes y educadores

Model: Aprender para la democracia y la acción cívica: Guía para educadores

#CriticalChangeLab #DemocracyEducation #YouthParticipation #CreativeMethods
#CivicEducation #Pedagogy #NonFormalLearning

7.4 Short Social Media Post (Other)

Novedad de Critical ChangeLab: un manual de métodos creativos para educadores y educadoras, y un modelo para el aprendizaje democrático.

De los memes a los zines, del debate al juego de rol, estos recursos muestran cómo las y los jóvenes pueden aprender democracia creando, cuestionando y actuando juntos, no solo hablando sobre ella.

Ya disponibles en varios idiomas.

Nota: antes de publicar, añade los enlaces finales de descarga o la lista exacta de idiomas.

Explora los recursos:

Handbook: Construir la Democracia: métodos creativos para jóvenes y educadores

Model: Aprender para la democracia y la acción cívica: Guía para educadores

#CriticalChangeLab #Democracy #YouthAgency #CreativeMethods #Education

8 Greek

Please note these are machine translated texts (DeepL) and not necessarily accurate. Refer to the English text for reference.

8.1 Long Article

Νέο από το Critical ChangeLab:

ένα εγχειρίδιο δημιουργικών μεθόδων και ένα μοντέλο για δημοκρατική μάθηση

Το Critical ChangeLab κυκλοφόρησε δύο νέους ανοιχτούς πόρους για εκπαιδευτικούς: ένα πρακτικό εγχειρίδιο γεμάτο δημιουργικές μεθόδους και ένα ευέλικτο παιδαγωγικό μοντέλο για τη μάθηση της δημοκρατίας μέσα από δράση, αναστοχασμό και συνεργασία. Και τα δύο είναι πλέον διαθέσιμα σε πολλές γλώσσες.

Πώς μπορούμε να κάνουμε τη δημοκρατία κάτι που οι νέοι πραγματικά κάνουν, και όχι απλώς συζητούν;

Αυτό το ερώτημα βρίσκεται στον πυρήνα δύο νέων εκδόσεων του Critical ChangeLab:

- [Η Δημοκρατία σε διαμόρφωση: Δημιουργικές μέθοδοι για νέους/νέες και εκπαιδευτικούς](#)
- [Μάθηση για τη Δημοκρατία και τη Συμμετοχή των Πολιτών: Οδηγός για Εκπαιδευτικούς](#)

Αναπτύχθηκαν μέσα από δουλειά με νέους σε 19 ευρωπαϊκές χώρες και σχεδιάστηκαν για σχολεία και περιβάλλοντα μη τυπικής μάθησης, από τάξεις και youth clubs μέχρι βιβλιοθήκες, μουσεία, makerspaces και θερινά camps.

Το νέο εγχειρίδιο φέρνει τη δημιουργική πρακτική στο προσκήνιο. Συγκεντρώνει βιωματικές μεθόδους που προσκαλούν τους νέους να κινηθούν, να φτιάξουν, να αμφισβητήσουν, να φανταστούν και να δημιουργήσουν μαζί. Αντί να βασίζεται μόνο στη συζήτηση ή στις γραπτές ασκήσεις, ανοίγει τη δημοκρατική μάθηση μέσα από δραστηριότητες όπως Walking Debate, Photovoice, Meme Making, Historical Roleplay, Zine Making και Theatre of the Oppressed.

Αυτά δεν είναι απλώς δημιουργικά συμπληρώματα. Αποτελούν μέρος της ίδιας της παιδαγωγικής. Το μοντέλο αντλεί από τις τέχνες και τον σχεδιασμό, τη μελλοντολογική σκέψη, τον διαλογικό τρόπο μάθησης, τη συμμετοχική έρευνα και τη συμμετοχή στην κοινότητα. Στα labs, οπτικές, αφηγηματικές, επιτελεστικές και maker-based μέθοδοι βοηθούν τους συμμετέχοντες να εξερευνήσουν διαφορετικούς τρόπους γνώσης και κατανόησης του κόσμου, κάνοντας παράλληλα τη συμμετοχή πιο προσβάσιμη και συμπεριληπτική.

Παράλληλα με το εγχειρίδιο, το Critical ChangeLab Model προσφέρει ένα ευέλικτο πλαίσιο για δημοκρατική παιδαγωγική, δομημένο σε πέντε φάσεις: Grounding, Co-constructing Knowledge, Envisioning, Putting into Practice και Reflecting Together. Αντί να προσφέρει σταθερό περιεχόμενο, υποστηρίζει μια συμμετοχική μαθησιακή διαδικασία στην οποία οι νέοι εξερευνούν πραγματικά ζητήματα της ζωής τους, σκέφτονται κριτικά για τη δημοκρατία και την εξουσία και δοκιμάζουν ιδέες για αλλαγή.

Αυτό που κάνει την προσέγγιση ξεχωριστή είναι ο τρόπος με τον οποίο η δημιουργικότητα συνδέεται με τη δράση και την agency. Οι νέοι δεν τοποθετούνται ως παθητικοί μαθητές, αλλά ως συνδημιουργοί, ερευνητές, αφηγητές, σχεδιαστές και συμμετέχοντες στη δημόσια ζωή. Το εγχειρίδιο περιγράφει τις μεθόδους ως προσκλήσεις: να πιάσεις μια κάμερα, να μπεις στη θέση κάποιου άλλου, να χτίσεις, να συζητήσεις, να κάνεις prototype και να ονειρευτείς.

Το αποτέλεσμα είναι ένα πρακτικό σύνολο εργαλείων για εκπαιδευτικούς που θέλουν να δημιουργήσουν μαθησιακούς χώρους όπου η δημοκρατία βιώνεται, δοκιμάζεται και επαναφαντάζεται. Και οι δύο πόροι είναι πλέον διαθέσιμοι σε πολλές γλώσσες, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν πιο εύκολα σε διαφορετικά εκπαιδευτικά και πολιτισμικά πλαίσια.

Δείτε τις νέες εκδόσεις:

- [Η Δημοκρατία σε διαμόρφωση: Δημιουργικές μέθοδοι για νέους/νέες και εκπαιδευτικούς](#)
- [Μάθηση για τη Δημοκρατία και τη Συμμετοχή των Πολιτών: Οδηγός για Εκπαιδευτικούς](#)

8.2 Short Article

Δημιουργικές μέθοδοι για τη δημοκρατική εκπαίδευση, νέοι πόροι από το Critical ChangeLab

Δημιουργικές μέθοδοι για τη δημοκρατική εκπαίδευση, νέοι πόροι από το Critical ChangeLab

Το Critical ChangeLab κυκλοφόρησε δύο νέους ανοιχτούς πόρους για εκπαιδευτικούς: ένα εγχειρίδιο δημιουργικών μεθόδων και ένα ευέλικτο μοντέλο για δημοκρατική παιδαγωγική. Αναπτυγμένες μαζί με νέους σε 19 ευρωπαϊκές χώρες, οι εκδόσεις αυτές υποστηρίζουν σχολεία και περιβάλλοντα μη τυπικής μάθησης στην ανάπτυξη πιο συμμετοχικών, κριτικών και προσανατολισμένων στη δράση προσεγγίσεων για τη δημοκρατία.

Στο κέντρο του εγχειριδίου βρίσκεται μια απλή ιδέα: οι νέοι μαθαίνουν τη δημοκρατία καλύτερα όταν κάνουν, δημιουργούν, συζητούν, φαντάζονται και αναστοχάζονται μαζί. Ο οδηγός περιλαμβάνει μεθόδους όπως Walking Debate, Photovoice, Meme Making, Historical Roleplay, Zine Making και Theatre of the Oppressed.

Το συνοδευτικό μοντέλο οργανώνεται σε πέντε φάσεις, Grounding, Co-constructing Knowledge, Envisioning, Putting into Practice και Reflecting Together, και αντλεί από τις τέχνες και τον σχεδιασμό, τη μελλοντολογική σκέψη, τον διάλογο, τη συμμετοχική έρευνα και τη συμμετοχή στην κοινότητα.

Και οι δύο πόροι είναι πλέον διαθέσιμοι σε πολλές γλώσσες.

Δείτε τις νέες εκδόσεις:

- [Η Δημοκρατία σε διαμόρφωση: Δημιουργικές μέθοδοι για νέους/νέες και εκπαιδευτικούς](#)
- [Μάθηση για τη Δημοκρατία και τη Συμμετοχή των Πολιτών: Οδηγός για Εκπαιδευτικούς](#)

8.3 Long Social Media Post (Linkedin)

Με χαρά μοιραζόμαστε δύο νέους ανοιχτούς πόρους από το Critical ChangeLab.

Ένα εγχειρίδιο δημιουργικών μεθόδων για εκπαιδευτικούς. Ένα μοντέλο δημοκρατικής παιδαγωγικής για μάθηση μέσα από συμμετοχή, αναστοχασμό και δράση. Τώρα διαθέσιμα σε πολλές γλώσσες.

Το εγχειρίδιο συγκεντρώνει μεθόδους όπως Walking Debate, Photovoice, Meme Making, Historical Roleplay, Zine Making και Theatre of the Oppressed. Η βασική ιδέα είναι απλή: η δημοκρατία δεν είναι

μόνο κάτι που εξηγείται, αλλά κάτι που οι νέοι μαθαίνουν δημιουργώντας, αμφισβητώντας, κάνοντας prototype, συζητώντας και φανταζόμενοι μαζί.

Το Critical ChangeLab Model συμπληρώνει αυτή την προσέγγιση με ένα πλαίσιο πέντε φάσεων: Grounding, Co-constructing Knowledge, Envisioning, Putting into Practice και Reflecting Together. Αντλεί από τις τέχνες και τον σχεδιασμό, το μέλλον, τον διάλογο, τη συμμετοχική έρευνα και τη συμμετοχή στην κοινότητα.

Δείτε τους πόρους:

[Η Δημοκρατία σε διαμόρφωση: Δημιουργικές μέθοδοι για νέους/νέες και εκπαιδευτικούς](#)

[Μάθηση για τη Δημοκρατία και τη Συμμετοχή των Πολιτών: Οδηγός για Εκπαιδευτικούς](#)

#CriticalChangeLab #DemocracyEducation #YouthParticipation #CreativeMethods #CivicEducation #Pedagogy #NonFormalLearning

8.4 Short Social Media Post (Other)

Νέο από το Critical ChangeLab: ένα εγχειρίδιο δημιουργικών μεθόδων για εκπαιδευτικούς και ένα μοντέλο για δημοκρατική μάθηση.

Από memes μέχρι zines, από debate μέχρι roleplay, αυτοί οι πόροι δείχνουν πώς οι νέοι μπορούν να μάθουν τη δημοκρατία δημιουργώντας, αμφισβητώντας και δρώντας μαζί, όχι μόνο μιλώντας γι' αυτήν.

Τώρα διαθέσιμα σε πολλές γλώσσες.

[Η Δημοκρατία σε διαμόρφωση: Δημιουργικές μέθοδοι για νέους/νέες και εκπαιδευτικούς](#)

[Μάθηση για τη Δημοκρατία και τη Συμμετοχή των Πολιτών: Οδηγός για Εκπαιδευτικούς](#)

#CriticalChangeLab #Democracy #YouthAgency #CreativeMethods #Education

9 Irish

Please note these are machine translated texts (DeepL) and not necessarily accurate. Refer to the English text for reference.

9.1 Long Article

Nua ó Critical ChangeLab:

Leabhar láimhe de mhodhanna cruthaitheacha, agus samhail don fhoghlaim dhaonlathach

Tá dhá acmhainn oscailte nua foilsithe ag Critical ChangeLab d'oidoírí: leabhar láimhe praiticiúil lán de mhodhanna cruthaitheacha, agus samhail oideolaíoch sholúbtha chun an daonlathas a fhoghlaim trí ghníomh, machnamh agus comhoibriú. Tá an dá cheann ar fáil anois i dteangacha éagsúla. Conas is féidir linn an daonlathas a dhéanamh ina rud a dhéanann daoine óga i ndáiríre, seachas ina rud a phléitear amháin?

Sin í an cheist atá i gcroílár dhá fhoilseachán nua ó Critical ChangeLab:

- [Ag Cruthú an Daonlathais: Modhanna Cruthaitheacha don Óige agus d'Oideachasóirí](#)
- [Learning for Democracy and Civic Action: An Educators' Guide](#)

Forbraíodh na hacmhainní seo trí obair le daoine óga i ndeich dtír Eorpacha, agus tá siad ceaptha do scoileanna agus do shuíomhanna foghlama neamhfhoirmiúla, ó sheomraí ranga agus clubanna óige go leabharlanna, músaeim, déantórlanna agus campaí samhraidh.

Cuireann an leabhar láimhe nua an cleachtas cruthaitheach i lár an aonaigh. Bailíonn sé modhanna praiticiúla a thugann cuireadh do dhaoine óga gluaiseacht, déanamh, ceistiú, samhlu agus cruthú le chéile. In áit brath ar phlé amháin nó ar chleachtaí scríofa, osclaíonn an cur chuige seo foghlaim dhaonlathach trí ghníomhaíochtaí ar nós Walking Debate, Photovoice, Meme Making, Historical Roleplay, Zine Making agus Theatre of the Oppressed.

Ní breiseáin chruthaitheacha iad seo. Is cuid lárnach den oideolaíocht iad. Tarraingíonn an tsamhail ar na healaíona agus an dearadh, ar smaointeoireacht faoin todhchaí, ar fhoghlaim dhiagóiseach, ar thaighde rannpháirteach agus ar rannpháirtíocht phobail. Sna saotharlanna, cabhraíonn modhanna amhairc, insinte, taibhléirithe agus déantóireachta le rannpháirtithe bealaí éagsúla eolais a iniúchadh agus an domhan a thuiscint, agus an rannpháirtíocht a dhéanamh níos inrochtana agus níos cuimsithí.

In éineacht leis an leabhar láimhe, cuireann Samhail Critical ChangeLab creat solúbtha ar fáil don oideolaíocht dhaonlathach, bunaithe ar chúig chéim: Grounding, Co-constructing Knowledge, Envisioning, Putting into Practice, agus Reflecting Together. In áit ábhar seasta a sheachadadh, tacaíonn sí le próiseas foghlama rannpháirtíoch ina ndéanann daoine óga iniúchadh ar cheisteanna fíor ina saol féin, smaoineamh go criticiúil ar an daonlathas agus ar chumhacht, agus smaointe don athrú a thástáil.

Is é an rud a chuireann an cur chuige seo as an ngnáth an chaoi a gceanglaíonn sé an chruthaitheacht le gníomhaíocht agus le cumas gníomhaithe. Ní chuirtear daoine óga i láthair mar fhoghlaimoirí éighníomhacha, ach mar chomhchruthaitheoirí, taighdeoirí, scéalaithe, dearthóirí agus rannpháirtithe sa saol poiblí. Cuireann an leabhar láimhe modhanna i láthair mar chuireadh: ceamara a thógáil suas, dul i mbróga duine eile, tógáil, díospóireacht, fréamhshamhlú agus samhlú.

Mar thoradh air sin tá sraith uirlisí praiticiúla ag oideoirí chun spásanna foghlama a chruthú ina bhfuil an daonlathas á chleachtadh, á thástáil agus á athshamhlú. Tá an dá acmhainn ar fáil anois i dteangacha éagsúla, rud a fhágann go bhfuil siad níos úsáidí i gcomhthéacsanna oideachais agus cultúrtha éagsúla.

Críoch

Féach ar na foilseacháin nua:

- [Ag Cruthú an Daonlathais: Modhanna Cruthaitheacha don Óige agus d'Oideachasóirí](#)
- [Learning for Democracy and Civic Action: An Educators' Guide](#)

9.2 Short Article

Tá dhá acmhainn oscailte nua foilsithe ag Critical ChangeLab d'oideoirí

Leabhar láimhe de mhodhanna cruthaitheacha agus samhail sholúbtha don oideolaíocht dhaonlathach

Forbraíodh na foilseacháin le daoine óga ar fud na hEorpa, agus tacaíonn siad le cur chuige níos rannpháirtí, níos criticiúla agus níos gníomhaí i leith an daonlathais.

I gcroílár an leabhair láimhe tá smaoineamh simplí: foghlaimíonn daoine óga an daonlathas is fearr trí dhéanamh, déanamh le chéile, díospóireacht, samhlú agus machnamh. Áirítear ann modhanna ar nós Walking Debate, Photovoice, Meme Making, Historical Roleplay, Zine Making agus Theatre of the Oppressed.

Tá an tsamhail a ghabhann leis struchtúrtha timpeall ar chúig chéim, Grounding, Co-constructing Knowledge, Envisioning, Putting into Practice, agus Reflecting Together, agus tarraingíonn sí ar na healaíona agus an dearadh, ar smaointeoireacht faoin todhchaí, ar an idirphlé, ar thaighde rannpháirteach agus ar rannpháirtíocht phobail.

Tá an dá acmhainn ar fáil anois i dteangacha éagsúla.

Féach ar na foilseacháin nua:

- [Ag Cruthú an Daonlathais: Modhanna Cruthaitheacha don Óige agus d'Oideachasóirí](#)
- [Learning for Democracy and Civic Action: An Educators' Guide](#)

9.3 Long Social Media Post (LinkedIn)

Tá áthas orainn dhá acmhainn oscailte nua ó Critical ChangeLab a roinnt.

Leabhar láimhe de mhodhanna cruthaitheacha d'oideoirí. Samhail oideolaíochta daonlathaí don fhoghlaim trí rannpháirtíocht, machnamh agus gníomh. Ar fáil anois i dteangacha éagsúla.

Tugann an leabhar láimhe le chéile modhanna ar nós Walking Debate, Photovoice, Meme Making, Historical Roleplay, Zine Making agus Theatre of the Oppressed. Tá an smaoineamh simplí: ní rud é an daonlathas le míniú amháin, is rud é a fhoghlaimíonn

daoine óga trí dhéanamh, trí cheistiú, trí fhréamhshamhlú, trí phlé agus trí shamhlú le chéile.

Comhlánaíonn Samhail Critical ChangeLab é seo le creat cúig chéim: Grounding, Co-constructing Knowledge, Envisioning, Putting into Practice, agus Reflecting Together. Tarraingíonn sé ar na healaíona agus an dearadh, ar an todhchaí, ar an idirphlé, ar thaighde rannpháirteach agus ar rannpháirtíocht phobail.

Féach ar na hacmhainní nua.

- [Ag Cruthú an Daonlathais: Modhanna Cruthaitheacha don Óige agus d'Oideachasóirí](#)
- [Learning for Democracy and Civic Action: An Educators' Guide](#)

#CriticalChangeLab #DemocracyEducation #YouthParticipation #CreativeMethods
#CivicEducation #Pedagogy #NonFormalLearning

9.4 Short Social Media Post (Other)

Nua ó Critical ChangeLab: leabhar láimhe de mhodhanna cruthaitheacha d'oideoirí, agus samhail don fhoghlaim dhaonlathach.

Ó mhéimeanna go zines, ó dhíospóireacht go rólghlacadh, léiríonn na hacmhainní seo conas is féidir le daoine óga an daonlathas a fhoghlaim trí chruthú, ceistiú agus gníomhú le chéile, seachas trí bheith ag caint faoi amháin.

Ar fáil anois i dteangacha éagsúla.

- [Ag Cruthú an Daonlathais: Modhanna Cruthaitheacha don Óige agus d'Oideachasóirí](#)
- [Learning for Democracy and Civic Action: An Educators' Guide](#)

#CriticalChangeLab #Democracy #YouthAgency #CivicAction #Education

10 Catalan

Please note these are machine translated texts (DeepL) and not necessarily accurate. Refer to the English text for reference.

10.1 Long Article

Novetat de Critical ChangeLab:

Un manual de mètodes creatius i un model per a l'aprenentatge democràtic

Critical ChangeLab ha publicat dos nous recursos oberts per a educadors i educadores: un manual pràctic ple de mètodes creatius, i un model pedagògic flexible per aprendre la democràcia a través de l'acció, la reflexió i la col·laboració. Tots dos ja estan disponibles en múltiples idiomes.

Com fem que la democràcia sigui una cosa que el jovent practiqui realment, i no només un tema de conversa?

Aquesta pregunta és al centre de dues noves publicacions de Critical ChangeLab:

- [Democràcia en construcció: mètodes creatius per a joves i educadors](#)
- [Aprendre per a la democràcia i l'acció cívica: Una guia per a educadors i educadores](#)

Desenvolupats a partir del treball amb joves de 19 països europeus, aquests recursos estan pensats per a escoles i espais d'aprenentatge no formal, des d'aules i clubs juvenils fins a biblioteques, museus, makerspaces i casals d'estiu.

El nou manual posa la pràctica creativa al centre. Reuneix mètodes pràctics que conviden els i les joves a moure's, fer, qüestionar, imaginar i crear conjuntament. En lloc de basar-se només en la discussió o en exercicis escrits, l'enfocament obre l'aprenentatge democràtic a través d'activitats com Walking Debate, Photovoice, Meme Making, Historical Roleplay, Zine Making i Theatre of the Oppressed.

Aquests no són afegits creatius. Formen part de la pedagogia mateixa. El model es basa en les arts i el disseny, el pensament de futurs, l'aprenentatge dialògic, la recerca participativa i el compromís comunitari. Als labs, els mètodes visuals, narratius,

performatius i maker ajuden les persones participants a explorar diferents formes de conèixer i comprendre el món, alhora que fan la participació més accessible i inclusiva.

Juntament amb el manual, el Critical ChangeLab Model ofereix un marc flexible de pedagogia democràtica articulada en cinc fases: Grounding, Co-constructing Knowledge, Envisioning, Putting into Practice i Reflecting Together. En lloc d'oferir continguts tancats, proposa un procés d'aprenentatge participatiu en què el jovent explora qüestions reals de la seva vida, pensa críticament sobre la democràcia i el poder, i posa a prova idees de canvi.

El que fa distintiu aquest enfocament és la manera com vincula creativitat i agència. Els i les joves no hi apareixen com a receptors passius, sinó com a cocreadors, investigadors, narradors, dissenyadors i participants de la vida pública. El manual presenta els mètodes com invitacions: agafar una càmera, posar-se a la pell d'una altra persona, construir, debatre, prototipar i imaginar.

El resultat és un conjunt d'eines pràctiques per a educadors i educadores que volen crear espais d'aprenentatge on la democràcia es visqui, es posi a prova i es reimagini. Tots dos recursos ja estan disponibles en múltiples idiomes, fet que en facilita l'ús en contextos educatius i culturals diversos.

Descobreix les noves publicacions:

- [Democràcia en construcció: mètodes creatius per a joves i educadors](#)
- [Aprendre per a la democràcia i l'acció cívica: Una guia per a educadors i educadores](#)

10.2 Short Article

Mètodes creatius per a l'educació democràtica, nous recursos de Critical ChangeLab

Critical ChangeLab ha publicat dos nous recursos oberts per a educadors i educadores: un manual de mètodes creatius i un model flexible de pedagogia democràtica.

Desenvolupades amb joves de 19 països europeus, aquestes publicacions ajuden escoles i espais d'aprenentatge no formal a construir enfocaments de la democràcia més participatius, crítics i orientats a l'acció.

Al centre del manual hi ha una idea senzilla: el jovent aprèn millor la democràcia fent, creant, debatent, imaginant i reflexionant conjuntament. La guia inclou mètodes com Walking Debate, Photovoice, Meme Making, Historical Roleplay, Zine Making i Theatre of the Oppressed.

El model complementari s'estructura en cinc fases, Grounding, Co-constructing Knowledge, Envisioning, Putting into Practice i Reflecting Together, i es basa en les arts i el disseny, el pensament de futurs, l'aprenentatge dialògic, la recerca participativa i el compromís comunitari.

Tots dos recursos ja estan disponibles en múltiples idiomes.

- [Democràcia en construcció: mètodes creatius per a joves i educadors](#)
- [Aprendre per a la democràcia i l'acció cívica: Una guia per a educadors i educadores](#)

10.3 Long Social Media Post (Linkedin)

Novetat de Critical ChangeLab: un manual de mètodes creatius per a educadors i educadores, i un model per a l'aprenentatge democràtic.

De memes a fanzins, del debat al roleplay, aquests recursos mostren com el jovent pot aprendre democràcia creant, qüestionant i actuant conjuntament, no només parlant-ne.

- Handbook: [Democràcia en construcció: mètodes creatius per a joves i educadors](#)
- Model: [Aprendre per a la democràcia i l'acció cívica: Una guia per a educadors i educadores](#)

#CriticalChangeLab #Democracy #YouthAgency #CreativeMethods #Education

10.4 Short Social Media Post (Other)

Novetat de Critical ChangeLab: un manual de mètodes creatius per a educadors i educadores, i un model per a l'aprenentatge democràtic.

De memes a fanzins, del debat al roleplay, aquests recursos mostren com el jovent pot aprendre democràcia creant, qüestionant i actuant conjuntament, no només parlant-ne.

- Handbook: [Democràcia en construcció: mètodes creatius per a joves i educadors](#)
- Model: [Aprendre per a la democràcia i l'acció cívica: Una guia per a educadors i educadores](#)

#CriticalChangeLab #Democracy #YouthAgency #CreativeMethods #Education

11 German

Please note these are machine translated texts (DeepL) and not necessarily accurate. Refer to the English text for reference.

11.1 Long Article

Neu von Critical ChangeLab:

Ein Handbuch kreativer Methoden und ein Modell für demokratisches Lernen

Wie wird Demokratie zu etwas, das junge Menschen tatsächlich tun, und nicht nur besprechen?

Diese Frage steht im Zentrum von zwei neuen Veröffentlichungen von Critical ChangeLab:

- [Demokratie im Entstehen: Kreative Methoden für junge Menschen und Pädagog*innen](#)
- [Lernen für Demokratie und zivilgesellschaftliches Engagement: Ein Leitfaden für Pädagog*innen](#)

Die Materialien wurden gemeinsam mit jungen Menschen in 19 europäischen Ländern entwickelt und sind für Schulen ebenso gedacht wie für non-formale Lernumgebungen, von Klassenzimmern und Jugendzentren bis zu Bibliotheken, Museen, Makerspaces und Sommercamps.

Das neue Handbuch stellt kreative Praxis ins Zentrum. Es versammelt Methoden, die junge Menschen dazu einladen, sich zu bewegen, zu gestalten, zu hinterfragen, sich etwas vorzustellen und gemeinsam zu produzieren. Anstatt sich nur auf Diskussionen oder schriftliche Aufgaben zu stützen, eröffnet der Ansatz demokratisches Lernen durch Formate wie Walking Debate, Photovoice, Meme Making, Historical Roleplay, Zine Making und Theatre of the Oppressed.

Das sind keine kreativen Extras. Sie sind Teil der Pädagogik selbst. Das Modell greift auf Kunst und Design, Futures Thinking, dialogisches Lernen, partizipative Forschung und Community Engagement zurück. In den Labs helfen visuelle, narrative, performative und maker-basierte Methoden dabei, unterschiedliche Arten des Wissens und Verstehens zu erkunden und Beteiligung zugleich zugänglicher und inklusiver zu machen.

Ergänzend zum Handbuch bietet das Critical ChangeLab Model einen flexiblen Rahmen für demokratische Pädagogik, aufgebaut in fünf Phasen: Grounding, Co-constructing Knowledge, Envisioning, Putting into Practice und Reflecting Together. Statt feste Inhalte vorzugeben, unterstützt es einen partizipativen Lernprozess, in dem junge Menschen reale Fragen aus ihrem Leben und ihrem Umfeld untersuchen, kritisch über Demokratie und Macht nachdenken und Ideen für Veränderung erproben.

Besonders an diesem Ansatz ist die enge Verbindung von Kreativität und Agency. Junge Menschen erscheinen hier nicht als passive Lernende, sondern als Mitgestaltende, Forschende, Erzähler:innen, Designer:innen und Teilnehmende am öffentlichen Leben. Das Handbuch versteht Methoden als Einladungen: eine Kamera in die Hand zu nehmen, in andere Perspektiven zu schlüpfen, zu bauen, zu debattieren, zu prototypisieren und zu träumen.

Das Ergebnis ist ein praktisches Set an Werkzeugen für alle, die Lernräume schaffen wollen, in denen Demokratie erlebt, erprobt und neu gedacht werden kann. Beide Ressourcen sind jetzt in mehreren Sprachen verfügbar und dadurch leichter in unterschiedlichen Bildungs- und Kulturkontexten einsetzbar.

Die neuen Publikationen entdecken:

- [Demokratie im Entstehen: Kreative Methoden für junge Menschen und Pädagog*innen](#)
- [Lernen für Demokratie und zivilgesellschaftliches Engagement: Ein Leitfaden für Pädagog*innen](#)

11.2 Short Article

Kreative Methoden für Demokratiebildung, neue Ressourcen von Critical ChangeLab

Critical ChangeLab veröffentlicht zwei neue offene Ressourcen für Pädagog:innen: ein Handbuch kreativer Methoden und ein flexibles Modell für demokratische Pädagogik. Die Publikationen wurden gemeinsam mit jungen Menschen in 19 europäischen Ländern entwickelt und unterstützen Schulen sowie non-formale Lernumgebungen dabei, partizipativere, kritischere und handlungsorientierte Zugänge zu Demokratie zu stärken.

Im Zentrum des Handbuchs steht eine einfache Idee: Junge Menschen lernen Demokratie am besten, indem sie gemeinsam handeln, gestalten, diskutieren, imaginieren und reflektieren. Der Leitfaden versammelt Methoden wie Walking Debate, Photovoice, Meme Making, Historical Roleplay, Zine Making und Theatre of the Oppressed.

Das begleitende Modell ist in fünf Phasen gegliedert, Grounding, Co-constructing Knowledge, Envisioning, Putting into Practice und Reflecting Together, und verbindet Kunst und Design, Futures Thinking, dialogisches Lernen, partizipative Forschung und Community Engagement.

Die neuen Publikationen entdecken:

- [Demokratie im Entstehen: Kreative Methoden für junge Menschen und Pädagog*innen](#)
- [Lernen für Demokratie und zivilgesellschaftliches Engagement: Ein Leitfaden für Pädagog*innen](#)

11.3 Long Social Media Post (LinkedIn)

Wir freuen uns sehr, zwei neue offene Ressourcen von Critical ChangeLab zu veröffentlichen.

Ein Handbuch kreativer Methoden für Pädagog:innen. Ein Modell demokratischer Pädagogik für Lernen durch Beteiligung, Reflexion und Handlung. Jetzt in mehreren Sprachen verfügbar.

Das Handbuch versammelt Methoden wie Walking Debate, Photovoice, Meme Making, Historical Roleplay, Zine Making und Theatre of the Oppressed. Die Idee ist einfach: Demokratie ist nicht nur etwas, das erklärt wird. Junge Menschen lernen sie, indem sie gemeinsam gestalten, hinterfragen, prototypisieren, diskutieren und imaginieren.

Das Critical ChangeLab Model ergänzt dies durch einen Rahmen in fünf Phasen: Grounding, Co-constructing Knowledge, Envisioning, Putting into Practice und Reflecting Together. Es verbindet Kunst und Design, Zukunftsdenken, Dialog, partizipative Forschung und Community Engagement.

Die Ressourcen entdecken:

- [Demokratie im Entstehen: Kreative Methoden für junge Menschen und Pädagog*innen](#)
- [Lernen für Demokratie und zivilgesellschaftliches Engagement: Ein Leitfaden für Pädagog*innen](#)

#CriticalChangeLab #DemocracyEducation #YouthParticipation #CreativeMethods
#CivicEducation #Pedagogy #NonFormalLearning

11.4 Short Social Media Post (Other)

Neu von Critical ChangeLab: ein Handbuch kreativer Methoden für Pädagog:innen und ein Modell für demokratisches Lernen.

Von Memes bis Zines, von Debatte bis Rollenspiel, diese Ressourcen zeigen, wie junge Menschen Demokratie lernen können, indem sie gemeinsam gestalten, hinterfragen und handeln, nicht nur indem sie darüber sprechen.

Die Ressourcen entdecken:

- [Demokratie im Entstehen: Kreative Methoden für junge Menschen und Pädagog*innen](#)
- [Lernen für Demokratie und zivilgesellschaftliches Engagement: Ein Leitfadens für Pädagog*innen](#)

#CriticalChangeLab #Democracy #YouthAgency #CreativeMethods #Education

12 Croatian

Please note these are machine translated texts (DeepL) and not necessarily accurate. Refer to the English text for reference.

12.1 Long Article

Novo iz Critical ChangeLab:

Priručnik kreativnih metoda i model demokratskog učenja

Critical ChangeLab objavio je dva nova otvorena resursa za edukatore i edukatorice: praktični priručnik prepun kreativnih metoda te fleksibilan pedagoški model za učenje demokracije kroz djelovanje, refleksiju i suradnju. Oba su sada dostupna na više jezika.

Kako demokraciju pretvoriti u nešto što mladi doista rade, a ne samo o čemu razgovaraju?

To je pitanje u središtu dviju novih publikacija projekta Critical ChangeLab:

- [Demokracija u nastajanju: Kreativne metode za mlade i edukatore](#)
- [Učenje za demokraciju i građansko djelovanje: Vodič za odgojno-obrazovne djelatnike](#)

Nastale su kroz rad s mladima u deset europskih zemalja i namijenjene su školama te neformalnim okruženjima učenja, od učionica i klubova za mlade do knjižnica, muzeja, makerspace prostora i ljetnih kampova.

Novi priručnik stavlja kreativnu praksu u samo središte. Okuplja praktične metode koje mlade pozivaju da se kreću, stvaraju, propituju, zamišljaju i rade zajedno. Umjesto da se oslanja samo na raspravu ili pisane zadatke, ovaj pristup otvara demokratsko učenje kroz

aktivnosti poput Walking Debate, Photovoice, Meme Making, Historical Roleplay, Zine Making i Theatre of the Oppressed.

To nisu kreativni dodaci. Oni su dio same pedagogije. Model se oslanja na umjetnost i dizajn, futures thinking, dijaloško učenje, participativno istraživanje i angažman zajednice. U labovima vizualne, narativne, izvedbene i makerske metode pomažu sudionicima istraživati različite načine spoznaje i razumijevanja svijeta, a istodobno sudjelovanje čine pristupačnijim i uključivijim.

Uz priručnik, Critical ChangeLab Model nudi fleksibilan okvir za demokratsku pedagogiju izgrađen oko pet faza: Grounding, Co-constructing Knowledge, Envisioning, Putting into Practice i Reflecting Together. Umjesto unaprijed zadanog sadržaja, podržava participativni proces učenja u kojem mladi istražuju stvarna pitanja iz vlastitih života, kritički promišljaju demokraciju i moć te iskušavaju ideje za promjenu.

Posebnost ovog pristupa je način na koji povezuje kreativnost i djelatnost. Mladi nisu postavljeni kao pasivni učenici, nego kao su-kreatori, istraživači, pripovjedači, dizajneri i sudionici javnog života. Priručnik metode opisuje kao pozive: uzeti kameru u ruke, stati u tuđe cipele, graditi, debatirati, prototipirati i sanjati drukčije.

Rezultat je praktičan skup alata za edukatore i edukatorice koji žele stvarati prostore učenja u kojima se demokracija živi, iskušava i iznova zamišlja. Oba su resursa sada dostupna na više jezika, što olakšava njihovu upotrebu u različitim obrazovnim i kulturnim kontekstima.

Istražite nove publikacije:

- [Demokracija u nastajanju: Kreativne metode za mlade i edukatore](#)
- [Učenje za demokraciju i građansko djelovanje: Vodič za odgojno-obrazovne djelatnike](#)

12.2 Short Article

Kreativne metode za demokratsko obrazovanje, novi resursi projekta Critical ChangeLab

Critical ChangeLab objavio je dva nova otvorena resursa za edukatore i edukatorice: priručnik kreativnih metoda i fleksibilan model demokratske pedagogije. Razvijene zajedno s mladima iz deset europskih zemalja, ove publikacije pomažu školama i neformalnim okruženjima učenja graditi participativnije, kritičnije i djelovanju usmjerene pristupe demokraciji.

U središtu priručnika nalazi se jednostavna ideja: mladi demokraciju najbolje uče tako da zajedno rade, stvaraju, raspravljaju, zamišljaju i reflektiraju. Vodič uključuje metode poput Walking Debate, Photovoice, Meme Making, Historical Roleplay, Zine Making i Theatre of the Oppressed.

Prateći model strukturiran je oko pet faza, Grounding, Co-constructing Knowledge, Envisioning, Putting into Practice i Reflecting Together, te se oslanja na umjetnost i dizajn, futures thinking, dijaloško učenje, participativno istraživanje i angažman zajednice.

- [Demokracija u nastajanju: Kreativne metode za mlade i edukatore](#)
- [Učenje za demokraciju i građansko djelovanje: Vodič za odgojno-obrazovne djelatnike](#)

12.3 Long Social Media Post (Linkedin)

S veseljem dijelimo dva nova otvorena resursa projekta Critical ChangeLab.

Priručnik kreativnih metoda za edukatore i edukatorice. Model demokratske pedagogije za učenje kroz sudjelovanje, refleksiju i djelovanje. Sada dostupno na više jezika.

Priručnik okuplja metode poput Walking Debate, Photovoice, Meme Making, Historical Roleplay, Zine Making i Theatre of the Oppressed. Ideja je jednostavna: demokracija nije

samo nešto što se objašnjava, nego nešto što mladi uče kroz stvaranje, propitivanje, prototipiranje, raspravljanje i zajedničko zamišljanje.

Critical ChangeLab Model to nadopunjuje okvirom od pet faza: Grounding, Co-constructing Knowledge, Envisioning, Putting into Practice i Reflecting Together. Oslanja se na umjetnost i dizajn, budućnosti, dijalog, participativno istraživanje i angažman zajednice.

Istražite resurse:

- [Demokracija u nastajanju: Kreativne metode za mlade i edukatore](#)
- [Učenje za demokraciju i građansko djelovanje: Vodič za odgojno-obrazovne djelatnike](#)

#CriticalChangeLab #DemocracyEducation #YouthParticipation #CreativeMethods
#CivicEducation #Pedagogy #NonFormalLearning

12.4 Short Social Media Post (Other)

Novo iz Critical ChangeLaba: priručnik kreativnih metoda za edukatore i edukatorice te model demokratskog učenja.

Od memova do zinova, od debate do igre uloga, ovi resursi pokazuju kako mladi mogu učiti demokraciju stvarajući, propitujući i djelujući zajedno, a ne samo razgovarajući o njoj.

Istražite resurse:

- [Demokracija u nastajanju: Kreativne metode za mlade i edukatore](#)
- [Učenje za demokraciju i građansko djelovanje: Vodič za odgojno-obrazovne djelatnike](#)

#CriticalChangeLab #Democracy #YouthAgency #CreativeMethods #Education

13 Dutch

Please note these are machine translated texts (DeepL) and not necessarily accurate. Refer to the English text for reference.

13.1 Long Article

Nieuw van Critical ChangeLab:

Een handboek vol creatieve methoden en een model voor democratisch leren

Critical ChangeLab lanceert twee nieuwe open resources voor educators: een praktisch handboek boordevol creatieve methoden, en een flexibel pedagogisch model om democratie te leren via actie, reflectie en samenwerking. Beide zijn nu beschikbaar in meerdere talen.

Hoe maken we van democratie iets dat jongeren echt dóén, en niet alleen bespreken?

Die vraag staat centraal in twee nieuwe publicaties van Critical ChangeLab:

- [Democratie in de maak: Creatieve methoden voor jongeren, docenten en educatoren](#)
- [Leren over Democratie en actief burgerschap: Een gids voor educatoren](#)

Deze resources werden ontwikkeld op basis van het werk met jongeren in tien Europese landen, en zijn bedoeld voor scholen en niet-formele leeromgevingen, van klaslokalen en jeugdcentra tot bibliotheken, musea, makerspaces en zomerscholen.

Het nieuwe handboek zet creatieve praktijk centraal. Het brengt hands-on methoden samen die jongeren uitnodigen om te bewegen, te maken, te bevragen, te verbeelden en samen te creëren. In plaats van alleen te vertrouwen op discussie of schriftelijke oefeningen, opent deze aanpak democratisch leren via werkvormen zoals Walking Debate, Photovoice, meme making, historische roleplay, zine making en Theatre of the Oppressed.

Dat zijn geen creatieve extra's. Ze vormen de pedagogiek zelf. Het model bouwt voort op kunst en design, futures thinking, dialogisch leren, participatief onderzoek en community engagement. In de labs helpen visuele, narratieve, performatieve en maker-gebaseerde

methoden deelnemers om verschillende manieren van weten en begrijpen te verkennen, terwijl participatie toegankelijker en inclusiever wordt.

Naast het handboek biedt het Critical ChangeLab Model een flexibel kader voor democratische pedagogiek, opgebouwd rond vijf fasen: Grounding, Co-constructing Knowledge, Envisioning, Putting into Practice en Reflecting Together. In plaats van vaste inhoud aan te reiken, ondersteunt het een participatief leerproces waarin jongeren kwesties uit hun eigen leven onderzoeken, kritisch nadenken over democratie en macht, en ideeën voor verandering uitproberen.

Wat deze aanpak bijzonder maakt, is hoe creativiteit verbonden wordt met handelingsvermogen. Jongeren worden niet gezien als passieve leerlingen, maar als mede-makers, onderzoekers, vertellers, ontwerpers en deelnemers aan het publieke leven. Het handboek presenteert methoden als uitnodigingen: om een camera op te pakken, in iemands anders schoenen te stappen, te bouwen, te debatteren, te prototypen en te dromen.

Het resultaat is een praktische toolkit voor educators die leeromgevingen willen creëren waarin democratie beleefd, getest en opnieuw verbeeld kan worden. Beide publicaties zijn nu beschikbaar in meerdere talen, zodat ze in uiteenlopende educatieve en culturele contexten gebruikt kunnen worden.

Ontdek de nieuwe publicaties:

- [Democratie in de maak: Creatieve methoden voor jongeren, docenten en educatoren](#)
- [Leren over Democratie en actief burgerschap: Een gids voor educatoren](#)

13.2 Short Article

Creatieve methoden voor democratie-educatie, nieuwe resources van Critical ChangeLab

Critical ChangeLab heeft twee nieuwe open resources voor educators gelanceerd: een handboek met creatieve methoden en een flexibel model voor democratische pedagogiek. De publicaties zijn ontwikkeld met jongeren in tien Europese landen en ondersteunen scholen en niet-formele leeromgevingen bij het uitbouwen van meer participatieve, kritische en actiegerichte benaderingen van democratie.

Centraal in het handboek staat een eenvoudig idee: jongeren leren democratie het best door samen te doen, te maken, te debatteren, te verbeelden en te reflecteren. De gids bevat methoden zoals Walking Debate, Photovoice, meme making, historische roleplay, zine making en Theatre of the Oppressed.

Het begeleidende model is opgebouwd rond vijf fasen, Grounding, Co-constructing Knowledge, Envisioning, Putting into Practice en Reflecting Together, en put uit kunst en design, futures thinking, dialoog, participatief onderzoek en community engagement.

Ontdek de nieuwe publicaties:

- [Democratie in de maak: Creatieve methoden voor jongeren, docenten en educatoren](#)
- [Leren over Democratie en actief burgerschap: Een gids voor educatoren](#)

13.3 Long Social Media Post (Linkedin)

We delen met veel plezier twee nieuwe open resources van Critical ChangeLab.

Een handboek met creatieve methoden voor educators.

Een model voor democratische pedagogiek, gebaseerd op participatie, reflectie en actie.

Nu beschikbaar in meerdere talen.

Het handboek bundelt methoden zoals Walking Debate, Photovoice, meme making, historische roleplay, zine making en Theatre of the Oppressed. Het idee is eenvoudig: democratie is niet alleen iets om uit te leggen, maar iets wat jongeren leren door samen te maken, te bevragen, te prototypen, te bespreken en te verbeelden.

Het Critical ChangeLab Model vult dit aan met een kader in vijf fasen: Grounding, Co-constructing Knowledge, Envisioning, Putting into Practice en Reflecting Together. Het bouwt voort op kunst en design, futures, dialoog, participatief onderzoek en community engagement.

Ontdek de resources:

- [Democratie in de maak: Creatieve methoden voor jongeren, docenten en educatoren](#)
- [Leren over Democratie en actief burgerschap: Een gids voor educatoren](#)

#CriticalChangeLab #DemocracyEducation #YouthParticipation #CreativeMethods
#CivicEducation #Pedagogy #NonFormalLearning

13.4 Short Social Media Post (Other)

Nieuw van Critical ChangeLab:

een handboek met creatieve methoden voor educators, en een model voor democratisch leren.

Van memes tot zines, van debat tot roleplay, deze resources laten zien hoe jongeren democratie kunnen leren door samen te creëren, te bevragen en te handelen, en niet alleen door erover te praten.

Ontdek de resources:

- [Democratie in de maak: Creatieve methoden voor jongeren, docenten en educatoren](#)
- [Leren over Democratie en actief burgerschap: Een gids voor educatoren](#)

#CriticalChangeLab #Democratie #YouthAgency #CivicAction #Education

